

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА. (ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ВПАДИНЫ)

<https://doi.org/>

Кушаков А.Р., Курбанова М.М., Романов С.А.

*Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Узбекистан,
г.Ташкент.*

Аннотация: *В разрезах Южного Узбекистана к этому стратону относятся темно-серые, темно-зеленые карбонатные глины с прослоями мергелей, редких песчаников в верхней части, а также известняков, устричников мощностью от 35 до 90 м.*

Ключевые слова: *биостратиграфия, палеоцен, эоцен, бентосные, корреляции, ипр, ярус.*

Annotation: *In the sections of Southern Uzbekistan, this straton includes dark gray, dark green carbonate clays with interlayers of marls, rare sandstones in the upper part, as well as limestones, oyster beds with a thickness of 35 to 90 m.*

Key words: *biostratigraphy, Paleocene, Eocene, benthic, correlations, Ypres, stage.*

Карбонатные формации, изученные геологами различных направлений (фашиальщики, литологи, палеонтологи и др.), являются перспективными для обнаружения залежей углеводородных флюидов. В опубликованных работах освещены вопросы строения рифовых образований, закономерности и условия их формирования, выделены различные типы разрезов, что даёт возможность сравнения их разрезами других геологических объектов. В карбонатных формациях широко представлены остатки различных организмов: моллюсков, фораминифер, остракод и водорослей, которые хорошо изучены. Однако остатки наннопланктон изучены крайне не достаточно.

Учкызыл-Миршадинская зона локальных поднятий (УМЗЛП) расположена в пределах Восточно-Сурханского блока Сурхандарьинского нефтегазоносного региона. На сегодняшний день здесь открыто пять месторождений нефти: Миршади, Южный Миршади, Джалаир, Хаудаг и Учкызыл. В этих выше перечисленных месторождениях залежи нефти приурочены к палеогеновым отложениям.

Вышесказанное подтверждает высокую перспективность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины и значительно повышает возможность открытия в них новых месторождений нефти.

Вопросами стратиграфического расчленения и корреляции разрезов палеогена Сурхандарьинской впадины в разные годы занимались А.А.Абдусаматов, Н.В.Авербург, В.Г.Балахматова, К.В.Бобков, О.С.Вялов, Р.Ф.Геккер, Б.П.Жижченко, Л.П.Каханова, И.А.Коробкова, А.Р.Кушаков, Р.Х.Липман, Р.К.Макарова, Н.Е.Минакова,

С.Х.Миркамалова, Л.В.Миронова, А.М.Мосякова, А.И.Осипова, У.М.Расулов, Э.Ф.Цацир и мн.др.

В 80-90-е годы 20 века с целью создания унифицированных стратиграфических схем для Узбекистана делались попытки комплексного использования биостратиграфических методов с охватом максимально большого числа групп макро- и микрофауны, а в некоторых случаях и спор и пыльцы. Первый опыт использования наннопланктона в Средней Азии был проведен И.Г. Музылевым и его учениками.

В настоящее время в основу стратиграфического расчленения положены зоны планктонных фораминифер. Они широко прослеживаются в Средиземноморском палеогеновом бассейне, в том числе и на Крымско-Кавказской площади, в Туркмении, Западе Узбекистана. Однако на востоке Средней Азии сменяют бентосные формы, что объясняет сложность достоверной корреляции разрезов Восточного Западного Узбекистана

ЭОЦЕН

Нижний эоцен - ипрский ярус

К нижнему эоцену в Восточном Узбекистане и примыкающих к нему районах относятся средняя и верхняя часть сузакского и нижняя часть алайского горизонтов. Нижняя граница этого стратиграфического подразделения проводится по подошве карбонатных темно-зеленых глин сузака, залегающих выше пачки серых глин с прослоями горючих сланцев.

В разрезах Южного Узбекистана к этому стратону относятся темно-серые, темно-зеленые карбонатные глины с прослоями мергелей, редких песчаников в верхней части, а также известняков, устрич-ников мощностью от 35 до 90 м. Моллюски здесь представлены *Musculuselegans*, *Glycymeris exgr. polymarphus* (Desh.), *G. pseydopulvinatus* Orb., *Ostrea hemiglobosa* Rom., *Liostrea reussii* (Netsh.) и др.

Широко развиты агглютинированные и секреторные фораминиферы, характерные для зон нижнего эоцена *Globorotalia subbotinae* Gl. *araganensis*.

Установлены и наннопланктонные фоссилии зон *Marthustrites contortus* (NP-10), *Discoaster binodosus* (NP-11), *Marthasterites tribrachiatum* (NP-12) и *Discoaster lodoensis* (NP-13).

Нижний эоцен Зеравшанского, Туркестанского и Алайского районов сложен глинами, песчаниками, мергелями, известняками и доломитами, от 50 м. мощности в Зеравшанском и Туркестанском районах и до 290 м в Алайском. Встречаются отдельные формы моллюсков из приведенного выше списка; фораминиферы из этих районов плохо, а наннопланктон и вовсе не изучен.

Средний эоцен - лютетский и бартонский ярусы

Средний эоцен в Южном Узбекистане представлен песчаниками, мергелями, известняками, доломитами с устричниками и фосфоритовыми пластами алайского горизонта (средняя и верхняя части) до 120 м; глинами серо-зеленого цвета с прослоями песчаников и мергелей туркестанского горизонта - до 127 м и песчаниками, алевролитами, глинами риштанского горизонта - до Юм. Общая мощность среднего

эоцена достигает 180 м. Однако верхние части разреза: риштанские и большая часть туркестанских отложений в западных районах площади бывает размыта.

Таковыми же породами сложен средний эоцен в Зеравшанском, Туркестанском и Алайском районах. В последнем в составе нижней части алайского горизонта отмечены ещё и пестроцветные глины с гипсами. Если в Зеравшанском Туркестанском районах мощность среднего эоцена близка к мощностям в Южном Узбекистане, то в Алайском районе она резко увеличивается и может достигать 400 м.

Верхний эоцен - приабонский ярус

В Южном Узбекистане верхний эоцен состоит из глин серых, серовато-зеленых карбонатных, внизу - алевритистых и песчаных; вверху толщи глины коричневатобурые, красновато-коричневые общей мощностью до 120 м.

Часто вся эта толща, а в некоторых случаях отдельные её части размыты. Наиболее полные разрезы сохранены в Вахшварском районе Таджикистана, в междуречье Вахш-Яхсу и Кафирниган-Вахш. Здесь Г.Х. Салибаев выделяет только сумсарский горизонт, сложенный песчанстыми карбонатными глинами малиново-красного цвета с прослоями голубых мергелей, вверху с красноцветными песчаниками, глинами и характерной фауной *Gryphaeaeverzowi*, *Ostreapegmaea*, *O. tianshanensis*. Мощность этого горизонта достигает по его данным.

В Туркестанском районе верхний эоцен размыт полностью. В Зеравшанском - отсутствует лишь сумсарский горизонт. В Алайской долине разрез полный, представлен он внизу серыми глинами, песчаниками и гравелитами, вверху разреза глины коричневые от 50 до 190 м.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вялов О.С. Стратиграфия палеогена Средней Азии Ann.InttGeol.Publ.Hung/ Т. LIV. 11, Будапешт. 1971г.
2. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. /Под ред. Т.Ш.Шаякубова, Т.Н.Далимова. Изд. «Университет», Ташкент, 1998. С.158-172.
3. Кушаков А.Р. Известковый наннопланктон и стратиграфия палеогена Узбекистана автореферат 1999г.
4. Кушаков А.Р. Стратиграфия эоценовых отложений Устюрта по наннопланктону. Узб.геол.журнал., №1 . Ст. 11-14 2004г.
5. Кушаков А.Р. Корреляция эоценовых отложений Узбекистана по комплексам известкового наннопланктона. УзМУ хабарлари, 2007г №1.
6. Кушаков А.Р., Ибрагимов Р.Н. Биотическая характеристика палеогена Восточного Узбекистана УзМУ хабарлари, 2007г №1.
7. Кушаков А.Р. Наннопланктон палеогена Сурхандарьинской впадины УзМУ Хабарлари., №1 . Ст. 76-78. 2013г.
8. Минакова Н.Е., Сотириади К.А., Эгамбердиев М., Насретдинов З.З., Хикматуллаев Б.С., Талипов С. Литология, стратиграфия, геохимия и

нефтегазоносность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины. Изд. "Фан", УзССР, Ташкент, 1974 г.